

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ ГИДРАТАЦИИ И ГОЛОСОВОЙ НАГРУЗКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ГОЛОСА**Лутфуллаев Г.У., Ньматов У.С., Эшқулов Ж.Б., Худойбердиев Ж.Б., Жалолов С.М., Убайдуллаев Д.У.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В исследовании изучалось влияние 30-минутной голосовой нагрузки и уровня влажности воздуха на показатели голоса у 16 здоровых взрослых. Голосовая нагрузка моделировалась за счёт изменения высоты и качества голоса (напряжённая и/или хриплая фонация) на фоне шума. Оценивались акустические показатели (СРР), субъективное фонаторное усилие и голосовая усталость. Результаты показали, что голосовая нагрузка приводит к значимым изменениям СРР при мягкой фонации, а также к увеличению субъективного напряжения и усталости голоса. При этом показатели связной речи изменялись минимально. Уровень влажности окружающей среды не оказал значимого влияния и не снижал отрицательные эффекты голосовой нагрузки. Таким образом, кратковременная голосовая нагрузка вызывает функциональные изменения голоса, а умеренная влажность не оказывает защитного эффекта.

Ключевые слова: голосовая нагрузка; поверхностная гидратация; акустика голоса; мягкая фонация; голосовая усталость.

THE EFFECT OF SURFACE HYDRATION AND VOCAL LOADING ON VOICE PARAMETERS**Lutfullaev G.U., Nematov U.S., Eshqulov J.B., Khudoyberdiev J.B., Jalolov S.M., Ubaydullaev D.U.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study investigated the effects of a 30-minute vocal loading task and ambient humidity on voice parameters in 16 healthy adults. Vocal loading was simulated by varying pitch and voice quality (strained and/or breathy phonation) in the presence of background noise. Acoustic parameters, including the cepstral peak prominence (CPP), as well as subjective phonatory effort and vocal fatigue, were assessed. The results demonstrated that vocal loading led to significant changes in CPP during soft phonation and was associated with increased subjective vocal effort and fatigue. In contrast, parameters of connected speech showed only minimal changes. Ambient humidity had no significant effect and did not mitigate the adverse effects of vocal loading. Thus, short-term vocal loading induces functional changes in voice characteristics, whereas moderate ambient humidity does not provide a protective effect.

Keywords: vocal loading; surface hydration; voice acoustics; soft phonation; vocal fatigue.

ОВОЗ ЮКЛАМАСИ ВА ЮЗАКИ ГИДРАТАЦИЯНИНГ ОВОЗ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ**Лутфуллаев Г.У., Ньматов У.С., Эшқулов Ж.Б., Худойбердиев Ж.Б., Жалолов С.М., Убайдуллаев Д.У.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда 16 нафар соғлом катта ёшли иштирокчида 30 дақиқалик овоз юкламаси ва ҳаво намлиги даражасининг овоз кўрсаткичларига таъсири ўрганилди. Овоз юкламаси шовқин фониди овоз баландлиги ва сифати (таранг ва хириллаган фонация)ни ўзгартириши орқали моделлаштирилди. Акустик кўрсаткичлар, жумладан, цепстрал чўққи яққоллиги (СРР), шунингдек, субъектив фонацион кучланиши ва овоз чарчаши баҳоланди. Натижалар шуни кўрсатдики, овоз юкламаси юмиоқ фонация вақтида СРР кўрсаткичларида аҳамиятли ўзгаришларни келтириб чиқарган ҳамда субъектив овоз кучланиши ва чарчашининг ортишига сабаб бўлган. Шу билан бирга, боғланган нутқ кўрсаткичлари минимал даражада ўзгарган. Атроф-муҳит намлиги даражаси эса аҳамиятли таъсир кўрсатмаган ва овоз юкламасининг салбий таъсирларини камайтирмаган. Қисқа муддатли овоз юкламаси овознинг функционал хусусиятларида ўзгаришларга олиб келади, ҳавонинг ўртача намлиги эса ҳимояловчи таъсир кўрсатмайди.

Калит сўзлар: овоз юкламаси; юзаки гидратация; овоз акустикаси; юмиоқ фонация; овоз чарчаши.

Введение. Чрезмерное и неправильное использование гортанного механизма оказывает неблагоприятное влияние на голосообразование. Избыточную и нездоровую голосовую нагрузку можно смоделировать в лабораторных условиях с помощью специальных задач голосовой нагрузки. Многочисленные исследования показали, что такие задачи вызывают неблагоприятные изменения аэродинамических показателей, акустических параметров, слухового восприятия и субъективной самооценки голоса.

Например, двухчасовое громкое чтение повышает пороговое давление фонации. Даже один час громкого чтения способен увеличивать показатели джиттера и шиммера у лиц без вокальной подготовки. Кроме того, после продолжительного громкого чтения возрастает субъективное ощущение голосового напряжения (Perceived Phonatory Effort, PPE). Одним из факторов, лежащих в основе этих негативных изменений, может быть повышение вязко-эластических свойств голосовых складок.

Вязко-эластические свойства голосовых складок зависят от степени гидратации тканей. Гидратация регулируется как системными, так и поверхностными механизмами. В лабораторных исследованиях уже изучалось взаимодействие системной гидратации и голосовой нагрузки. Повышенная системная гидратация уменьшает неблагоприятные последствия голосовой нагрузки у женщин. В фундаментальном исследовании Solomon и DiMattia было показано, что употребление не менее пяти бутылок воды объёмом 16 унций ослабляло негативное влияние нагрузки на пороговое давление фонации у трёх из четырёх участниц.

Аналогичное исследование у мужчин продемонстрировало неоднозначные результаты: системная гидратация уменьшала отрицательные эффекты голосовой нагрузки лишь у половины участников. Эти данные позволяют предположить существование половых различий во влиянии голосовой нагрузки и гидратации. Вероятно, такие различия обусловлены физиологическими, анатомическими и биохимическими особенностями мужской и женской гортани. В частности, более высокая концентрация гиалуроновой кислоты в голосовых складках мужчин может влиять на распределение и удержание воды, объясняя часть выявленных половых различий. Поэтому крайне важно изучать взаимодействие гидратации и голосовой нагрузки как у мужчин, так и у женщин.

Хотя влияние системной гидратации и голосовой нагрузки уже исследовалось, способность поверхностной гидратации устранять негативные последствия нагрузки остаётся недостаточно изученной. Несмотря на признанные положительные эффекты поверхностной гидратации для эффективной вибрации голосовых складок, многие вопросы патофизиологических механизмов этих эффектов всё ещё остаются открытыми.

В литературе по голосу для поверхностной гидратации применялись изотонический и гипертонический растворы, вода, маннитол и препарат Entertainer's Secret Throat Relief. Также использовалось оборудование для повышения влажности окружающего воздуха и изучения влияния увлажнённого вдыхаемого воздуха на голосообразование. Изотонический раствор и маннитол показали потенциал в устранении эффектов обезвоживания. Хотя данные методы улучшали перцептивные и аэродинамические показатели голоса после дегидратации, существует мало доказательств того, что поверхностная гидратация оказывает измеримое влияние на голосовую нагрузку.

Vinturi и соавторы изучали влияние влажности окружающей среды и голосовой нагрузки, однако получили противоречивые результаты и не выявили значимого основного эффекта влажности на голосовую нагрузку. В их исследовании не использовались акустические показатели, поэтому невозможно определить, происходили ли скрытые изменения, не отражённые во временных характеристиках голосового сигнала. Кроме того, возможны половые различия, что подтверждается исследованием Tanner и соавторов, где мужчины оказались менее чувствительными к изменениям поверхностной гидратации.

Наконец, эффект небулайзерных процедур был кратковременным и требовал использования индивидуального оборудования. В отличие от этого, повышение влажности окружающего воздуха может быть эффективным и экономически доступным способом увлажнения дыхательных путей. Увлажнители воздуха широко доступны и удобны в применении. Настоящее исследование было направлено на изучение положительного влияния поверхностной гидратации, вызванной увлажнением окружающего воздуха, на уменьшение неблагоприятных эффектов голосовой нагрузки.

Для изучения взаимодействия голосовой нагрузки и поверхностной гидратации крайне важно использовать эффективную нагрузочную задачу. Такая задача должна:

- быть достаточно интенсивной, но непродолжительной;
- легко выполняться всеми испытуемыми;
- не вызывать травматизации гортани;
- воспроизводиться одинаково при повторных испытаниях.

Исследователями было разработано множество вариантов задач голосовой нагрузки. Традиционно они включали длительное громкое чтение (например, в течение двух часов), часто на фоне шума окружающей среды. Хотя такие задачи вызывали изменения голоса, их длительность делает их малопрактичными для клинического применения. Поэтому сокращение продолжительности нагрузочных задач является важной целью. Однако из-за высокой устойчивости здорового гортанного механизма более короткие задачи (менее 30 минут) нередко не вызывали стабильных изменений голосовых показателей после нагрузки.

Другие варианты голосовой нагрузки включали громкую речь и пение. Насколько нам известно, преднамеренное изменение вибрационного режима гортани (например, изменение качества голоса) ранее практически не изучалось как способ создания эффективной голосовой нагрузки.

В данном исследовании голосовая нагрузка создавалась путём инструкции испытуемым говорить напряжённым («pressed») голосом. Эта задача была выбрана потому, что участники могли воспроизводить такой тип голоса стабильно и с минимальным обучением. Напряжённый голос часто используется профессиональными актёрами озвучивания без нарушений голоса при исполнении различных ролей.

Напряжённый голос характеризуется повышенным надгортанным напряжением, более быстрым смыканием голосовых складок и более высоким сопротивлением гортани по сравнению с обычной речью. Такая гиперфункция гортанного механизма связана с развитием голосовой усталости. Исследования Shaw и Deliyiski также показали, что напряжённый голос может сопровождаться асимметрией голосовых складок и увеличением амплитуды их колебаний.

Кроме того, сопротивление гортани при напряжённом голосе возрастает при наличии маскирующего шума, что особенно важно для задач голосовой нагрузки, выполняемых в шумной среде. В нашей лаборатории изучается влияние неестественных и неоптимальных речевых паттернов на параметры голосовой нагрузки у молодых и пожилых людей, и использование напряжённого голоса у лиц без дисфонии соответствует этим условиям.

На сегодняшний день практически отсутствуют данные о том, как длительное использование напряжённого голоса влияет на гортань. Также неизвестно, насколько такая задача сопоставима с другими типами голосовой нагрузки, поскольку лабораторные исследования напряжённого голоса практически не проводились. Мы предположили, что изменение привычного речевого паттерна за счёт использования напряжённого голоса может ускорять процесс голосовой нагрузки.

Методы оценки влияния голосовой нагрузки различались в разных исследованиях. Показатели субъективного голосового напряжения и ощущения усталости обычно увеличивались после нагрузки. В то же время такие акустические параметры, как джиттер и шиммер, иногда не изменялись. Неясно, связано ли это с особенностями самой нагрузочной задачи или с недостаточной чувствительностью используемых акустических показателей.

Влияние голосовой нагрузки на кепстральные и спектральные показатели изучено недостаточно. Например, кепстральная выраженность пика (Spectral Peak Prominence, CPP) продемонстрировала высокую чувствительность при дисфонии, однако неизвестно, насколько этот показатель чувствителен к изменениям, вызванным голосовой нагрузкой. CPP можно измерять на связной речи, что делает его ценным инструментом для изучения утомления гортанного механизма.

Кроме того, перспективным методом выявления голосовых изменений оказалась тихая речь. Поэтому CPP анализировался как при разговорной, так и при тихой интенсивности голоса. Относительная фундаментальная частота (Relative Fundamental Frequency, RFF) также мало изучалась в контексте голосовой нагрузки. Поскольку RFF чувствительна к гиперфункциональному голосовому поведению, этот показатель может служить полезным индикатором эффективной голосовой нагрузки.

Дополнительным критерием эффективности голосовой нагрузки являются перцептивные оценки степени выраженности нарушений голоса. Перцептивная оценка по-прежнему остаётся признанным стандартом диагностики дисфонии.

Основная цель исследования. Основной целью настоящего исследования было изучение того, вызывает ли 30-минутная голосовая нагрузка, создаваемая с помощью моделирования напряжённого («pressed») голосового качества, увеличение:

- акустических показателей CPP при тихой устойчивой фонации и связной речи;
- субъективной оценки фонаторного напряжения (Perceived Phonatory Effort, PPE);
- субъективного ощущения голосовой усталости;
- относительной фундаментальной частоты (Relative Fundamental Frequency, RFF);
- оценок общей выраженности голосовых нарушений, проводимых обученными экспертами.

Вторичной целью исследования было определить, будут ли неблагоприятные эффекты голосовой нагрузки более выраженными при низкой влажности окружающей среды по сравнению с умеренной влажностью.

Мы предположили, что 30-минутная голосовая нагрузка приведёт к увеличению CPP, PPE, ощущения усталости, RFF и экспертных оценок общей тяжести голосовых нарушений, причём степень этих изменений будет более выраженной в условиях низкой влажности.

Материалы и методы

Участники. В исследовании приняли участие 8 мужчин и 8 женщин в возрасте от 18 до 28 лет (средний возраст — 22 года) (Таблица 1). Все участники были практически здоровы. У испытуемых отмечались нормальные с перцептивной точки зрения речь и голос, а также отсутствовал анамнез голосовых нарушений.

Критериями исключения являлись:

- курение;
- наличие вокальной подготовки.

На момент исследования участники не принимали лекарственных препаратов, за исключением гормональных контрацептивов.

Все женщины участвовали в исследовании во время фолликулярной фазы менструального цикла (1–15-й дни) для исключения влияния гормональных изменений на голос.

Таблица 1.

Демографические характеристики участников исследования

№ участника	Пол	Возраст (лет)	Показатели спирометрии	VFI часть I*	RSI
1	Мужской	19	+	0	3
2	Мужской	23	+	1	6
3	Мужской	20	+	9	14
4	Мужской	26	+	4	10
5	Мужской	21	+	10	13
6	Мужской	20	+	3	14
7	Мужской	18	+	11	5
8	Мужской	22	+	12	1
9	Женский	26	+	9	10
10	Женский	18	+	17	4
11	Женский	20	+	1	2
12	Женский	28	+	15	8
13	Женский	25	+	4	14
14	Женский	27	+	2	5
15	Женский	18	+	6	2
16	Женский	21	+	4	1

Примечание: «+» — показатели медленной жизненной ёмкости лёгких и объёма форсированного выдоха за 1 секунду превышали 80%. * Показатели менее 24 считались находящимися в пределах нормы.

Протокол исследования. Каждый участник посетил две экспериментальные сессии в последовательные дни. Сессии проводились примерно в одно и то же время суток (± 1 час), а участников просили придерживаться одинакового режима голосовой активности и питания перед обеими сессиями. Контроль осуществлялся с помощью устного опроса и голосового дневника.

Перед началом первой сессии участники проходили скрининговое обследование (описано ниже). Только лица, успешно прошедшие скрининг, допускались к исследованию.

Обе сессии были идентичны, за исключением уровня влажности окружающего воздуха, при котором выполнялась задача голосовой нагрузки.

Все экспериментальные процедуры проводились в специальных климатических помещениях, оснащённых инженерными системами контроля и поддержания температуры и влажности. В потолок помещений были встроены увлажнители и осушители воздуха.

Влажность воздуха устанавливалась либо на умеренном уровне (52–65% относительной влажности), либо на низком уровне (22–28% относительной влажности). Последовательность условий влажности определялась случайным образом для каждого участника.

Для повышения экологической достоверности были выбраны уровни влажности, соответствующие тем, с которыми люди часто сталкиваются в повседневной жизни.

У 14 из 16 участников высокая влажность составляла 55–65%. У двух участников (S1 и S5) диапазон составлял 52–65%, однако их показатели существенно не отличались от остальных испытуемых.

Перед началом сбора данных участники находились в соответствующих условиях влажности в течение 20 минут, поскольку ранее было показано, что этого времени достаточно для температурной адаптации организма. Предполагалось, что такой период также обеспечивает адаптацию к влажности воздуха.

Поскольку изменение влажности может влиять и на температуру окружающей среды, исходные голосовые показатели регистрировались только после завершения термической адаптации.

Температура воздуха в помещениях контролировалась:

- при низкой влажности — в среднем 72,1°F;
- при высокой влажности — в среднем 73,8°F.

Голосовые показатели также регистрировались после выполнения задачи голосовой нагрузки, каждый раз в одинаковой последовательности.

Скрининг. Скрининговое обследование включало:

- индекс голосовой усталости (Vocal Fatigue Index — часть I);
- индекс симптомов рефлюкса (Reflux Symptom Index, RSI);
- спирометрию (Discovery Spirometer, Futuremed America Inc., Granada Hills, California);
- видеостробоскопию (Таблица 1).

Жёсткая оральная видеостробоскопия (9100 KayPENTAX videostrobe, Lincoln Park, NJ) повторно проводилась в начале второй сессии для подтверждения отсутствия изменений гортани после использования напряжённого голоса между сессиями.

Все участники, кроме одного, хорошо перенесли исследование жёстким эндоскопом.

При скрининге и в начале второй сессии у всех испытуемых визуализировалась нормальная картина гортани.

Также между сессиями контролировались особенности питания и потребления жидкости с помощью устного опроса, а также пищевого и голосового дневника.

Перед первой сессией контроль осуществлялся только с помощью устных вопросов.

У всех участников потребление кофеина, алкоголя и общий характер питания перед первой и второй сессиями были сходными.

Голосовая нагрузка. Задача голосовой нагрузки заключалась в чтении вслух в течение 30 минут на фоне многоголосого шума (AUDiTEC, St. Louis, MO) интенсивностью 65 дБ с использованием напряжённого голосового качества.

Во время выполнения задачи влажность воздуха поддерживалась либо на низком, либо на умеренном уровне.

Для формирования напряжённого голоса участникам показывали двух мультипликационных персонажей — монстра и мышь. Затем испытуемых просили читать текст голосом, который, по их мнению, соответствовал бы каждому персонажу.

Для образа мыши использовались:

- повышенная высота голоса;
- напряжённое голосовое качество (далее — высокий напряжённый голос).

Для образа монстра использовались:

- пониженная высота голоса;
- напряжённый голос, иногда сопровождавшийся хриплым оттенком (далее — низкий напряжённый голос).

Все участники смогли воспроизводить отчётливо различимые напряжённые голосовые качества для каждого персонажа.

Испытуемых обучали стабильно воспроизводить напряжённый голос, при этом исследователи использовали специальные подсказки и инструкции для достижения требуемого голосового качества. Эти подсказки включали изображения и невербальные сигналы.

Участники чередовали высокий и низкий напряжённый голос каждые 5 минут. Такое чередование было выбрано потому, что в пилотном исследовании испытуемым было легче поддерживать оба варианта напряжённого голоса короткими интервалами по 5 минут, а не длительными временными отрезками.

Участникам давалась инструкция читать: «достаточно громко, чтобы голос был слышен за пределами комнаты».

Интенсивность голосовой нагрузки несколько различалась между участниками из-за сложности воспроизведения громкого напряжённого голоса:

- средняя интенсивность — 73 дБ;
- диапазон — 68–77 дБ.

Тем не менее каждый участник выполнял задачу одинаково в течение обоих дней исследования.

На второй день испытуемые повторяли ту же задачу голосовой нагрузки, а исследователи контролировали стабильность выполнения.

Стабильность оценивалась по:

- интенсивности голоса (с помощью шумомера RadioShack 22-806, Fort Worth, TX);
- наличию напряжённого голосового качества (перцептивная оценка исследователем).

Несмотря на одинаковые инструкции, участники могли использовать различные комбинации гортанных и надгортанных техник для создания напряжённого голоса.

Поскольку каждый участник выступал собственным контролем, наиболее важным считалась стабильность воспроизведения голоса между экспериментальными сессиями.

Голосовые показатели. Все голосовые показатели регистрировались до и после выполнения задания по голосовой нагрузке в каждый из дней исследования. Оценивались акустические и перцептивные параметры голоса.

Cepstral Peak Prominence (CPP). Показатель CPP использовался для оценки влияния голосовой нагрузки как на устойчивое произнесение гласных звуков, так и на связную речь. Для записи участники использовали головной микрофон (AKG C555 L, AKG Acoustics, Вена, Австрия). Сигнал микрофона передавался через микшер (XENYX 1202/1002/802/502, Behringer, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) к аналого-цифровому преобразователю (PowerLab 16/30, ADInstruments, Sarasota, FL). Запись проводилась с частотой дискретизации 44,1 кГц. Микрофон располагался на расстоянии 1,5 дюйма от рта участника и оставался в одинаковом положении во время исследования.

Показатели CPP измерялись при:

- мягкой устойчивой фонации звука /a/ на 10-м процентиле высоты тона (CPP10);
- мягкой устойчивой фонации звука /a/ на 80-м процентиле высоты тона (CPP80);
- произнесении второго предложения текста “Rainbow Passage” (CPPrainbow);
- предложениях шкалы CAPE-V (Consensus Auditory-Perceptual Evaluation of Voice).

Анализ выполнялся с использованием программы Analysis of Dysphonia in Speech and Voice (Model 5109, KayPENTAX, Montvale, NJ).

Оценка субъективного фонаторного усилия (Perceived Phonatory Effort). Испытуемые исполняли песню «Happy Birthday» максимально тихим голосом, начиная со средней высоты тона (50-й процентиль), после чего оценивали ощущаемое голосовое усилие по 9-дюймовой визуально-аналоговой шкале (VAS). Участники отмечали вертикальной линией уровень воспринимаемого голосового напряжения.

Оценка субъективной усталости голоса. Участники оценивали ощущение голосовой усталости по 9-дюймовой визуально-аналоговой шкале. Оценка проводилась после чтения первых трёх предложений текста.

Relative Fundamental Frequency (RFF). Испытуемые произносили сочетания гласный–согласный–гласный в одинаковом порядке: “afa”, “ifi”, “ufu”.

Полуавтоматическая программа MATLAB (MathWorks Inc, Natick, MA) определяла 10 вибрационных циклов непосредственно вокруг глухого согласного звука. Основная частота (F0) вычислялась по обратной величине каждого периода, сравнивалась с эталонной F0 устойчивой части гласного звука и переводилась в полутона (ST) по формуле:

$$ST = 39,86 \times \log_{10}(F_0 / \text{reference } F_0)$$

Расчёты включали:

- 10 циклов окончания фонации первого гласного,
- 10 циклов начала фонации второго гласного.

Для сравнения показателей до и после нагрузки анализировались:

- 10-й цикл окончания фонации,
- 1-й цикл начала фонации.

Consensus Auditory-Perceptual Evaluation of Voice (CAPE-V). Два подготовленных эксперта, каждый с опытом работы более 30 лет, проводили слухо-перцептивную оценку общей степени выраженности голосовых нарушений у участников во время чтения предложений CAPE-V до и после голосовой нагрузки.

Оценка проводилась по 9-дюймовой визуально-аналоговой шкале. Эксперты были ослеплены относительно личности участников и условий исследования (до/после нагрузки; низкая/умеренная влажность).

Для каждого участника выполнялось четыре оценки:

- до нагрузки при низкой влажности,
- после нагрузки при низкой влажности,
- до нагрузки при умеренной влажности,
- после нагрузки при умеренной влажности.

Анализ данных и статистическая обработка. Данные представлены в виде среднего значения \pm стандартного отклонения (Mean \pm SD).

Статистический анализ проводился в программе SPSS Statistics 23 (IBM SPSS Statistics, Armonk, NY) после проверки данных на нормальность распределения.

Повторяющимися факторами являлись:

- голосовая нагрузка (до/после),
- влажность (низкая/умеренная).

Значения P после коррекции Бонферрони менее 0,01 считались статистически значимыми.

Результаты

Влияние голосовой нагрузки. Статистически значимый эффект голосовой нагрузки был выявлен для:

- CPP10,
- CPP80,
- PPE,
- ощущения усталости.

После нагрузки данные показатели ухудшались.

CPP10. CPP10 достоверно снижался:

- исходно: $10,15 \pm 1,82$
 - после нагрузки: $8,17 \pm 2,49$
- ($F = 20,60$; $df = 1,15$; $P < 0,01$).

CPP80. CPP80 также снижался:

- исходно: $5,98 \pm 1,70$
 - после нагрузки: $5,29 \pm 1,54$
- ($F = 14,26$; $df = 1,15$; $P < 0,01$).

CPPrainbow. Для CPPrainbow статистически значимых изменений выявлено не было:

- исходно: $6,67 \pm 1,08$
 - после нагрузки: $6,45 \pm 0,92$
- ($F = 1,74$; $df = 1,15$; $P = 0,21$).

Субъективное фонаторное усилие (PPE). После голосовой нагрузки показатель PPE значительно увеличился:

- исходно: $3,02 \pm 2,09$
 - после нагрузки: $5,38 \pm 2,02$
- ($F = 30,05$; $df = 1,15$; $P < 0,01$).

Голосовая усталость. Ощущение усталости также значительно усиливалось:

- исходно: $1,57 \pm 1,66$
 - после нагрузки: $4,25 \pm 2,51$
- ($F = 64,84$; $df = 1,15$; $P < 0,01$).

Relative Fundamental Frequency (RFF). Показатели RFF не продемонстрировали статистически значимых изменений:

- исходно: $F = 0,28$; $P = 0,60$;

- после нагрузки: $F = 0,19$; $P = 0,67$.

Оценка CAPE-V. Тест Уилкоксона не выявил значимого влияния голосовой нагрузки на общую степень выраженности голосовых нарушений по шкале CAPE-V ($P = 0,94$).

Влияние влажности

CPP10. Снижение CPP10:

- при низкой влажности: $2,25 \pm 2,21$
 - при умеренной влажности: $1,71 \pm 1,98$
- ($F = 0,98$; $P = 0,33$).

CPP80. Снижение CPP80:

- при низкой влажности: $0,69 \pm 1,09$
 - при умеренной влажности: $0,66 \pm 0,72$
- ($F = 0,39$; $P = 0,54$).

Совместное влияние голосовой нагрузки и влажности. Для CPP выявлен статистически значимый эффект взаимодействия голосовой нагрузки и влажности.

Снижение CPP было более выраженным:

- при низкой влажности: $0,29 \pm 0,55$
 - при умеренной влажности: $0,14 \pm 0,62$
- ($F = 8,65$; $df = 1,15$; $P < 0,01$).

Для остальных показателей статистически значимых взаимодействий выявлено не было.

Заключение. Полученные нами данные показали, что голосовую нагрузку можно эффективно создать в течение 30 минут за счёт сочетания громкой речи и изменения качества голоса/режима вибрации гортани.

Показатели CPP при мягкой устойчивой фонации, субъективное фонаторное усилие (PPE) и ощущение голосовой усталости оказались чувствительными к изменениям, вызванным голосовой нагрузкой.

В то же время CPP при связной речи и показатель относительной фундаментальной частоты (RFF) не продемонстрировали чувствительности к голосовой нагрузке.

Повышение поверхностной гидратации путём увеличения влажности окружающего воздуха не уменьшало отрицательное влияние голосовой нагрузки у здоровых молодых участников исследования.

Список литературы:

1. Solomon N, Glaze L, Arnold R, et al. Effects of a vocally fatiguing task and systemic hydration on men's voices. *J Voice*. 2003;17:31–46.
2. Vilkman E, Lauri E, Alku P, et al. Effects of prolonged oral reading on F0, SPL, subglottal pressure and amplitude characteristics of glottal flow waveforms. *J Voice*. 1999;13:303–312.
3. Chang A, Karnell M. Perceived phonatory effort and phonation threshold pressure across a prolonged voice loading task: a study of vocal fatigue. *J Voice*. 2004;18:454–466. ARTICLE IN PRESS 6 *Journal of Voice*, Vol. 8, No. 17, 2016
4. Gelfer M, Andrews M, Schmidt C. Effects of prolonged of vocal function loud reading on selected measures in trained and untrained singers. *J Voice*. 1991;5:158–167.
5. Guzmán M, Malebrán MC, Zavala P, et al. Acoustic changes of the voice as signs of vocal fatigue in radio broadcasters: preliminary findings. *Acta Otorrinolaringol Esp*. 2013;64:176–183.
6. Boominathan P, Anitha R, Shenbagavalli M, et al. Voice characteristics and recovery patterns in Indian adult males after vocal loading. *J All India Inst Speech Hear*. 2010;29:220–231.
7. Whitling S, Rydell R, Ahlander V. Design of a clinical vocal loading test with long-time measurement of voice. *J Voice*. 2015;29:261.e213–261.e227.
8. Remacle A, Finck C, Roche A, et al. Vocal impact of a prolonged reading task at two intensity levels: objective measurements and subjective self-ratings. *J Voice*. 2012;26:e177–e186.
9. Stemple J, Stanley J, Lee L. Objective measures of voice production in normal subjects following prolonged voice use. *J Voice*. 1995;9:127–133.
10. Laukkanen A-M, Jarvinen K, Artkoski M, et al. Changes in voice and subjective sensations during a 45-min vocal loading test in female subjects with vocal training. *Folia Phoniatr Logop*. 2004;56:335–346.
11. Enflo L, Sundberg J, McAllister A. Collision and phonation threshold pressures before and after loud, prolonged vocalization in trained and untrained voices. *J Voice*. 2013;27:527–530.
12. Solomon N, DiMattia M. Effects of a vocally fatiguing task and systemic hydration on phonation threshold pressure. *J Voice*. 2000;14:341–362.

13. De Bodt M, Wuyts F, Van de Heyning P, et al. Predicting vocal outcome by means of a vocal endurance test: a 5-year follow-up study in female teachers. *Laryngoscope*. 1998;108:1363–1367.
14. Solomon N. Vocal fatigue and its relation to vocal hyperfunction. *Int J Speech Lang Pathol*. 2008;10:254–266.
15. Titze I. Vocal fatigue: some biomechanical considerations. In: Lawrence V, ed. *Transcripts of the Twelfth Symposium: Care of the Professional Voice. Part One: Scientific Papers, Vol. 97–104*. 1st ed. New York, NY: The Voice Foundation; 1984:92–96.
16. Chan R, Tayama N. Biomechanical effects of hydration in vocal fold tissues. *Otolaryngol Head Neck Surg*. 2002;126:528–537.
17. Sivasankar M, Leydon C. The role of hydration in vocal fold physiology. *Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg*. 2010;18:171–175.
18. Leydon C, Sivasankar M, Lodewyck D, et al. Vocal fold surface hydration: a review. *J Voice*. 2009;23:658–665.
19. Ward P, Thibeault S, Gray S. Hyaluronic acid its role in voice. *J Voice*. 2002;16:303–309.
20. Roy N, Tanner K, Gray S, et al. An evaluation of the effects of three laryngeal lubricants on phonation threshold pressure. *J Voice*. 2003;17:331–342.
21. Tanner K, Roy N, Merrill R, et al. The effects of three nebulized osmotic agents in the dry larynx. *J Speech Lang Hear Res*. 2007;50:635–646.
22. Tanner K, Roy N, Merrill R, et al. Nebulized isotonic saline versus water following a laryngeal desiccation challenge in classically trained sopranos. *J Speech Lang Hear Res*. 2010;53:1555–1566.
23. Tanner K, Fujiki R, Dromey C, et al. Laryngeal desiccation challenge and nebulized isotonic saline in healthy male singers and nonsingers: effects on acoustic, aerodynamic, and self-perceived effort and dryness measures. *J Voice*. 2015;doi:10.1016/j.jvoice.2015.08.016.
24. Levendoski E, Sundarajan A, Sivasankar M. Reducing the negative vocal effects of superficial laryngeal dehydration with humidification. *Ann Otol Rhinol Laryngol*. 2014;123:475–481.

Для цитирования: Лутфуллаев Г.У., Ньматов У.С., Эшкулов Ж.Б., Худойбердиев Ж.Б., Жалолов С.М., Убайдуллаев Д.У. Влияние поверхностной гидратации и голосовой нагрузки на показатели голоса // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 789–797. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20758528>